

ÇANAKKALE MUHAREBELERİ'NDE ANADOLU YAKASI BATARYALARININ STRATEJİK ROLÜ VE GENERAL GOURAUD'NUN YARALANMASI: HARP CERİDELERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Strategic Role of Anatolian Coast Batteries in the Gallipoli Campaign and the Wounding of General Gouraud: An Assessment Based on War Diaries

Utkan Emre ER*

ÖZ

Çanakkale Muharebeleri sırasında, General Henri Joseph Etienne Gouraud'nun yaralanması, Fransızlar açısından ciddi bir kırılma anı olarak görülmektedir. Muharebelerin en şiddetli yaşandığı günlerde komuta kademesinde yaşanan değişikliklerle birlikte Fransız birlikleri açısından geri dönülemez bir sonun başlangıcı yapılmıştır. Fransızlar, konum itibarıyla Yarımada'nın Anadolu Yakası'nı gören güney sektöründe yer alıyorlardı. Boğaz'da bulunan kıyı batarya topçularının etkili atışları Şubat 1915 harekâtları ve 18 Mart 1915 Boğaz Muharebesi'nden sonra 25 Nisan 1915 tarihinde gerçekleştirilen çıkarmalar ve devamında da sürmüştür. Kirte ve Kerevizdere'de gerçekleştirilen muharebelere de stratejik olarak doğrudan etki eden Anadolu Yakası topçuları ayrıca Fransızların ünlü Generali Gouraud'u da yaralamış ve psikolojik açıdan en etkili hattı ele geçirmişlerdir. Nitekim 30 Haziran 1915 günü yaralanan Generalin vurulduğu nokta, yaralanma şekli, olayın hemen sonrası, cepheden ayrılışı, hangi batarya tarafından vurulduğu gibi birçok konu özelindeki ayrı ayrı tartışmalar günümüze kadar ulaşmıştır. Son dönemlerde ana kaynak neşriyatının sayısının artması, Türk Askerî Tarihi açısından araştırmacılara yeni değerlendirmeler yapma fırsatını sunmuştur. Nihayetinde Gouraud'nun yaralanmasında etkin rol oynayan bataryanın, hangi batarya olduğuna dair süreci harp cerideleri üzerinden yeniden değerlendirerek ve konunun günümüze intikali hakkında soru işaretlerini gidereceğiz.

Anahtar Sözcükler: Çanakkale muharebeleri, Çanakkale boğaz tahkimatı, Çanakkale savunması, Henri Joseph Etienne Gouraud, Fransız-Türk ilişkileri.

ABSTRACT

The wounding of General Henri Joseph Etienne Gouraud during the Gallipoli Campaign is considered a significant turning point for the French. With the changes in the command structure during the most intense days of the battles, an irreversible end began for the French forces. The French were stationed in the southern sector, overlooking the Anatolian side of the peninsula. The effective fire

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Askerî Tarih Araştırmaları ABD, Çanakkale-Türkiye. E-posta: utkanemreer@gmail.com. ORCID: 0000-0003-2430-6832. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14532748>

of the Turkish artillery batteries on the Anatolian side, which had been influential in the February 1915 operations and the Dardanelles Operation of March 18, 1915, continued after the landings on April 25, 1915. The Anatolian artillery, which had a direct strategic impact even on the battles of Kirte and Kerevizdere, also wounded the famous French General Gouraud and seized the most effective psychological line. Indeed, the exact spot where the General was hit on June 30, 1915, the manner in which he was wounded, the immediate aftermath of the incident, his departure from the front, and which battery fired the shot have been the subject of much debate up to the present day. In recent times, the increasing number of publications of primary sources has provided researchers with the opportunity to re-evaluate Turkish Military History. Ultimately, we will re-evaluate the process of determining which battery played a role in wounding Gouraud by re-examining the war journals and put an end to the question marks about how this issue has been transmitted to the present day.

Keywords: The Gallipoli campaign, Dardanelles fortifications, Gallipoli defense, Henri Joseph Étienne Gouraud, French-Turkish relations.

Giriş

Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesi birçok cephede olduğu gibi kara, hava, deniz, deniz altı ve yer altı olmak üzere farklı ortamlarda çeşitli strateji ve çarpışmalara sahne olmuştur. Çanakkale'de yaşanan Boğaz muharebeleri, amfibi harekât ve tahliye sürecine kadar geçen süre boyunca savaşı iki taraf için de aydınlanmayı bekleyen olaylar mevcuttur. Muharebelerin üzerinden 109 yıl geçmesine rağmen halen tartışmaların odağında olan Çanakkale cephesi, ana kaynak bakımından eksik bir literatüre sahiptir. Nitekim ana kaynak ya da başvuru eseri olarak değerlendirdiğimiz harp cerideleri, dilinin korunarak birebir transkripsiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesine muhtaçtır. Bu sayede cephedeki olayların yeniden yorumlanması da Türk Askerî Tarihi literatürü açısından en önemli ihtiyaçtır (Karataş, 2020: 135).

Nitekim topyekûn savaşta gerçekleşen birçok küçük olay silsilesi savaşın seyrine büyük oranda etki edebilir. Bu örneklerden biri de Çanakkale cephesinde Fransızların başına gelmiştir. Fransızlar, savaşı hem kendi topraklarında hem de kilometrelerce uzaktaki topraklarda farklı sömürge birlikleriyle sürdürmeye çalışıyordu. Çanakkale'de Boğaz Harekâtında etkin rol alan Fransızlar, kara muharebelerinde ise Gelibolu yarımadasının güneyinde yer alan Seddülbahir'e ve Anadolu Yakası'nda bulunan Kumkale

bölgesine çıkarma gerçekleştirmişlerdir. 25 Nisan sonrası Muharebelerin yoğun bir şekilde yaşandığı Mayıs-Haziran aylarında komuta kademesinde üç kez yaşanan General değişikliği de Fransızları olumsuz yönde etkilemiştir. Gelişi de gidişi kadar çok konuşulan, Batı cephesinde bir kahraman olarak anılan gözü pek (Atacanlı, 2006: 211) General Henri Joseph Etienne Gouraud'nun Çanakkale'de ağır yaralanarak kolunun ampute edilmesine sebep olan top mermisinin nereden ateşlendiğine dair yeni bulgular mevcuttur. Çanakkale Boğazı'nın savunmasında kullanılan batarya ve toplara dair ana kaynak bakımından ilk olarak 2019 yılında Genelkurmay Basımevi tarafından Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Yayını olarak yayımlanan Çanakkale Muharebeleri'nde Müstahkem Mevki Cerideleri 1 ve 2. Ciltler, 2024 yılında 3, 4 ve 5. Ciltler ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü tarafından 2023 yılında yayımlanan *Harp Ceridelerine Göre Çanakkale Savaşları'nda 3. Ağır Topçu Alayı* başlıklı 2 ciltlik eser önemli bir literatür boşluğunu tamamlamıştır. Ayrıca 2018 yılında yayımlanan derli toplu ilk araştırma eser olan *Boğazın Fedailerini 1-2* başlıklı eser de konuyla ilgili önemli tespitler içermektedir. Böylelikle ana kaynaklarla birlikte Gouraud'un yaralanmasına sebep olan batarya için bu çalışmada yeniden değerlendirme yapma fırsatını yakalamış olduk.

1. General Henri Joseph Etienne Gouraud ve Cephe'deki İlk Faaliyetleri

Çanakkale'de 14 Mayıs 1915 tarihine not düşen Akdeniz Kuvvetleri Başkomutanı İngiliz General Ian Hamilton'a göre "*ünü kendisinden önce cepheye gelen adam*" olan Gouraud, esas ününü 1890 yılında Saint-Cyr Askerî Akademisinden mezun olduktan hemen sonra denizasıırı görevlerde, sömürge altındaki Afrika'da elde etmiştir. (URL-1; Ian Hamilton, 2005: 158) Gouraud, 49 yaşına gelip çiçeği burnunda bir General olarak Çanakkale cephesinde yer almadan önce Fas'ta ve Batı Cephesi'nde büyük başarılar elde etmişti bile. Birinci Dünya Savaşı başlar başlamaz, Ağustos 1914 tarihinde Fransa'da 10'uncu Tümen'i komuta etmek üzere Argonne'a atanmıştır. Argonne'da Almanlara karşı gösterdiği cesaret ve soğukkanlılığı sayesinde elde ettiği başarılarla da oldukça tanınır hale gelen Gouraud, sömürge topraklarında görev yapmış bir komutan olarak Fransız Sömürge Kuvvetleri Kolordusu Komutanlığı görevi için de biçilmiş kaftandı (URL-1; Cassar, 1974: 183-184; Keyes, 1934: 355).

Gouraud, 14 Mayıs 1915'te ise General d'Amade yerine Çanakkale'deki Fransız Seferî Kolordusu (French Expeditionary Corps) başına atanmış ve 15 Mayıs 1915'te göreve başlamıştır. (Atacanlı, 2006: 211;URL-1) Fransa'daki siyasî tartışmalar neticesinde yapılan değişikliklerden biri olan bu görev değişikliği sebebiyle General Ian Hamilton övgü dolu mektupla 12 Mayıs 1914 tarihinde General d'Amade'a veda etmiştir. Üst komuta kademesi dahil ön siper hattındaki askerler de Generalden oldukça memnun olmasına rağmen bu değişiklik gerçekleşmiştir. (Atacanlı, 2006: 212) Elbette ki bu değişikliğin görece başarısız geçen Kumkale Muharebeleri, Birinci ve İkinci Kirte Muharebeleri'nin hemen arkasından yapıldığını da unutmamak gerekir. Özellikle II. Kirte Muharebesi'nde Fransızların gerçekleştirdiği harekâta her iki taraf da ağır kayıplar verirken Fransızların kazanımı yaklaşık olarak 500 metreyle sınırlı kalmış ve ciddi tartışmalara neden olmuştur (Terzi, 2023; Teksüt ve Ökse, 2012: 23).

General Gouraud, Çanakkale'ye gelir gelmez Seddülbahir Kalesi ve çevresindeki bataryaları dolaşmıştır. Görevi devraldığına Kolordu, Seddülbahir kuzeyinde yer alan Harapkale'de konuşlanmış, 1'inci Fransız Sömürge Tümeni sağ, 2'nci Fransız Sömürge Tümeni ise sol tarafta yer almaktaydı. Mevcudiyette yaklaşık olarak 5 tümen, 1 tugaya sahipti. (Teksüt ve Ökse, 2012: 38) Gouraud, görevi devraldığı günden hemen sonra gerçekleştirdiği harekât ve yaptığı ziyaretler sonrası başlıca gözlemleri öncelikli olarak hâkim nokta olan ve Fransız tarafını sürekli ateş altına alan Alçıtepe'nin ele geçirilmesi yönündeydi. Ayrıca iki yakada da bulunan Türk topçularından dolayı denizden bir zorlama yapılmasının akılcı olmadığı kanaatindeydi. Karadan harekâta devam edilmesini ve donanmanın bu harekâta destek vermesini de 20 Mayıs 1915'te Hamilton'a göndermiş olduğu muhtırada belirtmiştir (Atacanlı, 2006: 213; Teksüt ve Ökse, 2012: 40-41). Alçıtepe'de ise Türkler iki sıra siper ve 4 adet tabyaya sahipti. Gouraud komutasındaki Fransız birlikleri ilk olarak bu tabyalara hücum gerçekleştirdiler de sonuç elde edememişlerdir (Atacanlı, 2006: 214).

2. Gouraud Komutasında Muharebeler ve Anadolu Yakası'ndaki Bataryalarının Rolü

İkinci Kirte muharebesinden edinilen tecrübelerden hareketle Müttefik kuvvetler, Üçüncü Kirte muharebesi için Cephenin şimdiye kadar gördüğü en detaylı siper savaşı hazırlığına girişmişlerdir. Elde edilen hava fotoğraf-

ları sayesinde belirlenen noktalara hızlıca taarruz gerçekleştirerek Kerevizdere'ye hâkim olunması planlanmaktaydı. Bu harekât esnasında zırhlı araçlardan ve denizdeki muhriplerden de yardım alınacaktı (Teksüt ve Ökse, 2012: 51–52). Diğer bir yandan Anadolu Yakası'nda bulunan uzun menzile sahip Türk topçuları her geçen gün daha isabetli atışlarla Fransız birliklerine kayıplar verdiriyordu. Alman Denizaltılarından dolayı donanma gücünden de yararlanamayan Fransızlar için Gouraud'nun emri oldukça fazla mesaj içeriyordu (Teksüt ve Ökse, 2012: 115).

“Askerler, düşmandan bir karış toprak bile alsanız, yürüdüğünüzde hâlâ nefret ettiğiniz düşmanla, Almanlarla savaştığınızı düşünün. Onlar eski dostumuz olan Türkleri bize karşı kıskırtmışlardır. Bu yüzden silahlarını bırakacak olan Türk askerlerine merhamet edeceksiniz. Fransız yoldaşlarınız gibi siz de cesurca savaşacaksınız. Onlar her gün düşmandan dolayı siperlerde, ormanlarda ve sokaklarda, Türklerin ateşinden çok daha şiddetli bir topçu ateşi altında kalıyorlar. İleri ve yaşa Fransa!” (Feuille, 1934: 91-92).

Gouraud, göndermiş olduğu bu emirde Batı cephesindeki Fransız vatanşların “daima tehlikeli topçu ateşi” ile savaşmaya mecbur bırakılmasının altını çizerken Türklerin aslında dost olduğu vurgusunu da yapmayı ihmal etmemiştir. (Atacanlı, 2006: 215) Muharebe boyunca etkili olması muhtemelen olan Anadolu Yakası topçularından dolayı askerlerini cesaretlendirmeye çalışan Gouraud, cephedeki ilk 15 gününde en ciddi tehlikenin topçular olduğuna kanaat getirmiştir.

Anadolu Yakası'ndaki kıyı şeridini baştan başa Türk bataryası ve topçusu tutmaktaydı. 18 Mart 1915 Boğaz Muharebeleri'nde önemli rol oynayan bu topçuların başarısı, bir günde ortaya çıkan durum değildi. Arşiv belgelerinde Anadolu, İntepe, Kumkale, Erenköy, Karantina, Çakaltepe, Halileli, Eskikale Bataryaları vd. bataryalar çoğunlukla mevki isimleriyle adlandırılmıştır. Tabya ve Bataryaların gösterdiği önemli faaliyetler mutlaka belgelere yansıtılmıştır (Esenkaya, 2012: 24). 25 Nisan çıkarmasından önce ve Fransızların Kumkale bölgesini boşalttıktan hemen sonrasında Türklerin büyük çapa sahip olan topların menzilini daha etkili kullanmak amacıyla Boğaz girişine doğru getirilmesi göz ardı edilemeyecek bir uygulamadır. Her ne kadar donanmanın etkili atışlarıyla hırpalansalar da muharebelerin ilk gününden beri Anadolu Yakası'ndaki topçular Seddülbahir'e ateş etmeye devam etmiştir. Anadolu Yakası'nda savunma odaklı bir

strateji izleyen Türk tarafı; Nara, Çanakkale, Mecidiye ve Değirmen Burnu'nda bulunan topları, Dardanos ve hizasındaki Soğanlı hattının hemen ilerisine konumlandırır. Bu toplar sayesinde çıkarma tarihi ve takip eden günlerde Türkler, Eskihisarlık ve Seddülbahir bölgesine nefes aldır-mamıştır (Akgün, 2018a: 61–62).

Nihayetinde Üçüncü Kirte Muharebesi, 4 Haziran 1915 tarihinde sabah erken saatlerde başlamış ve üç gün sürmüştür. Gerçekleşen çarpışmalar sonrası her geçen gün Müttefik kuvvetler istedikleri sonuçtan çok uzak ve ciddi kayıplarla sarılmış bir haldeydi. Başarısızlığı Hamilton'a gönderdiği bir mektupla kabullenen Gouraud, Anadolu Yakası'nda bulunan Yenişehir ve Erenköy arasına yerleştirilen yeni bataryalardan şikâyet ederek en önemli tehdit unsuruna dikkat çekmeye çalışmıştır. (Atacanlı, 2006: 217–219; Cassar, 1974: 203) Yıpranan birliklerin eksikliklerini gidererek kısa sürede muharebeye hazır hale getirmeye çalışan Hamilton, 11 Haziran 1915 tarihinden itibaren sık sık komutanları ziyaret etmeye başlamıştır. Görüşmeler neticesinde Enez, Bolayır kuzeyine ve Asya-Anadolu Yakası'na çıkarma gerçekleştirilmesi, Güneyden Kilitbahir'e doğru tekrar taarruza geçilmesi ve Anzak'ların Arıburnu'nda gerçekleştirecekleri büyük bir taarruz ile Boğaz'a kadar ilerlenerek kuzeyden gelen ikmal hattının kesilmesi hakkında görüşler ortaya atılmıştır. (Teksüt ve Ökse, 2012: 115) Burada özellikle Asya-Anadolu Yakası'na gerçekleştirilmesi planlanan çıkarma oldukça dikkate değer bir görüştür. Nitekim Generaller, Kirte kayıplarında Anadolu Yakası'nda bulunan Türk topçu birliklerinin taciz ateşlerinin, muharebeleri olumsuz yönde etkilediğini konusunda hemfikirlerdi. Kuvvet eksikliği nedeniyle ortaya atılan bu fikirlerin olumsuz yönde değerlendirilmesi üzerine Gouraud, en azından Bolayır kuzeyinden kesinlikle bir çıkarma gerçekleştirilmesini ve böylece Türklerin savunma planının bozulacağını hatta İstanbul'un direkt tehdit edilmesi görüşünü savunuyordu. Eğer bu görüşe destek verilmeyecekse de Kabatepe üzerinden çıkarma yapma fikrine sıcak bakıyordu. Sonuç olarak bu görüşlerden sadece Arıburnu'na çıkarma yapma fikri Hamilton tarafından destek görmüş ve gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanmıştır (Teksüt ve Ökse, 2012: 116–118).

Görsel 1. Üçüncü Kirte Muharebesinin İlk Günü Tarafların Durumunu Gösteren Kroki (MSB, 2020: Kroki-5)

Hamilton, 14 Haziran 1914 tarihinde Lord Kitchener'ın kendisine gönderdiği mektupta Anadolu Yakası'ndaki Türk bataryalarının muharebelelerin üzerindeki etkisini sorduğunu not etmiştir. 5460 numaralı telgrafa cevap olarak Hamilton, Anadolu Yakası'ndaki topçuların etkisinin kuşkusuz bir derecede olduğunu ancak bu konunun çözümü için gerekli önlemler alındığını, mümkünse 6 pusluk(inçlik) bataryaların cepheye hızlıca kazandırılması sayesinde sorunun çözümü için daha başarılı adımlar atılacağını ifade etmiştir (Atacanlı, 2006: 217–219; Hamilton, 2005: 192–193).

15 Haziran tarihinde ise Anadolu Yakası'ndaki topların atışları daha sık bir hale gelmiş, isabet oranları da önemli derecede artış göstermeye başlamıştır. Kendi aldığı notlara göre İkinci çayı için 8. Kolordu Karargâhında bulunan Hamilton:

“Türk topçusu davetsiz konuk gibi, hesapta olmadığı halde mermi yağdırmaya başladığından, barınaklara sığındık. Türk ateşi, o kadar sık ve isabetliydi ki, karargâhtan kıyıya kadar olan açık arazide General Gouraud ile yüreğimizi metin tutmaya çalışıp, yola çıktık. Düşman topçusu, yaklaşık her 20 saniyede bir mermi yağdırıyordu.”

yazmış ve durumun artık had safhaya ulaştığını yaşadığı bu olayla dile getirmiştir. (Hamilton, 2005: 195). Ertesi gün almış olduğu notlarda ise:

“Sempatik bir misafir olan Gouraud, saat 15.30'da Fransız Karargâhı'na gitmek üzere muhriplerimizden biriyle ayrıldı. Gerçek bir beyefendi; sağlam bir irade sahibi. Asya yakasındaki toplar, adamlarını bir hayli rahatsız etti. Kendi Morto Koyu'nda iki büyük top yerleştirerek bu ateşi yakında durdurmayı umuyor: Bu bataryaya bizim de iki eski altı

inçlik deniz topu eklemeyi düşünüyoruz. Burada kaldığı süre boyunca umutlarımızı ve endişelerimizi etraflıca tartıştık ve Gouraud'nun rekor kıracak bir zafer için şans sunduğunu düşündüğü planı gözden geçirdik. Helles'te sol kanadındaki yeni komutanların karakteri ve askerlerinin ruh hali de aynı seviyede olursa oldukça emin hissediyor.”

yazarak Gouraud'nun karakterinden, Türk topçularının Fransızların bulunduğu bölgeleri ciddi derecede tehdit ettiğini vurgulamıştır (Hamilton, 2006: 116). Hamilton, daha önce Kitchener'e göndermiş olduğu mektupta bahsettiği 6 pusluk Howitzer toplarıyla alakalı çözümü henüz bulamamış ve bir de esir askerlerden 14 adet ağır çaplı Türk topunun daha cepheye kazandırılacağını öğrenmiştir. “Yıldırım çarpışa dönen” Hamilton, İngiliz Seferî Kuvvetleri Generali Sir John French'e “Geçen zaman içinde Asya yakasındaki 4,5,6,8,9,2 ve 10 inçlik top bataryaları ile mevzilerimizi ejderler gibi dövüyorlar. Bu durum hiç hoş değil.” Yazarak Çanakale cephesinden son gelişmeleri bildirmiştir. (Hamilton, 2005: 197–199).

İlerleyen günlerde Hamilton birliklerin hareketsiz kalmamasını ve taarruzlara devam edilmesini istemiştir. Hamilton'un talebi üzerine Gouraud tarafından hazırlanan 83 Rakımlı Tepe Muharebesi (I. Kerevizdere Muharebesi) olarak adlandırılacak olan taarruz planı işleme konulmuş ve 21 Haziran 1915 günü uygulanmıştır. (Hamilton, 2006: 117; Teksüt ve Ökse, 2012: 120).

Fransızlar, 21-25 Haziran tarihleri arasında 2.500'den fazla kayıp yaşarken Kerevizdere'nin hâkim noktalarını ele geçirmiş ve Türk tarafına 6.000 kadar kayıp yaşatmıştı. Muharebe, Kerevizdere ağzında yer alan tabyalara yönelik harekâtla başlamıştı. Gouraud, başarısız sonuçlardan ders çıkararak Anadolu Yakası'ndaki Türk topçularını St. Louis gibi gemilerle donanma desteğiyle baskı altına almış ve topçu birliklerinin desteğiyle üç buçuk saat etkili şekilde harp etmişti. (Hamilton, 2005: 204–205) Sonuçtan memnun olan Hamilton, başarılı harekâtı devam ettirmek amacıyla 28 Haziran-5 Temmuz arasında da Zığın Sırtı'na yönelik taarruz emri vermişti. Fransız Suffren zirhlısının da desteğini arkasına alan birlikler Kutsibey Tepesi'nde (Quadrilateral) bulunan mevzilerin bir kısmını ele geçirmişti. Böylece Fransızlar, güney sektöründe İngilizlerin kiskanacağı bir başarı ortaya koymuştu. (Teksüt ve Ökse, 2012: 209–210) Hamilton'a göre 30 Haziran günü sevindirici haberlerin adeta ırmak gibi aktığı, Türklerin cesaretlerinin

kırıldığı ve alışkın oldukları direnişi artık gösteremedikleri gündü. (2005: 217)

3. Anadolu Yakası'ndaki Bataryalarının Psikolojik Etkisi

Anadolu Yakası'ndaki bataryalar, muharebeler devam ederken donanma ateşiyle bastırılrsa da muharebeler sonrasında ise sık aralıklarla güney sektörünün Fransız tarafını rahatsız etmeye devam etmiştir. Türk tarafında Fransızların bilmediği bambaşka bir hikâye vardı. Kumkale ve İntepe mevkilerinde görev alan Muallim Fuad, sahte batarya konusuna dikkat çekerek, "Fakat, düşman bilmiyor!" diyordu. Ona göre İntepe'de bulunan iki topun biri gizli, diğeri ise kolayca görülebilecek şekilde yer alıyordu ve kolayca görülebilen top, soba borularından imal edilen sahte toplardandı. Her gün atılan yüzlerce mermi ve bomba, bu soba borularından yapılmış sahte topu hedef alıyordu. Muallim, "Ne ise, gülelim geçelim, düşmanın bu haline." diyerek esprili bir şekilde durumu dile getirmişti (Martı, 2005: 172). Sahte topların yanı sıra mevcut bataryaların yerleri de değiştirilebildiği için mümkün mertebeye çeşitli konumlara hareket ettirerek atışlara devam edilmiştir. Bu sayede donanmanın dikkati farklı noktalara çekiliyor ve mühimmat harcamasına sebep oluyordu (Esenkaya, 2012: 28).

Hamilton ve Gouraud'nun korkulu rüyası haline gelen bu bataryalar, Fransız askerler arasında da nefretle anılmaktaydı. Öyle bir hâl almıştı ki bataryalar hakkında abartılı hikayeler konuşulmaktaydı. Bir Fransız subayı özellikle İntepe Bataryaları ile ilgili gerçek bir batarya olmadığını ve bu bataryanın hayalet olduğuna dair askerlerin konuştuklarını duymuştu. Bu "korkunç batarya" söylendiğine göre ray üzerinde hareket ederek karşı atış olduğunda derin bir tünel içine gizlenerek korumaya alınıyormuş. Aynı subay, aslında bu kadar karmaşık bir hikâyenin olmadığından da bahsetmekte olup Türk topçularının bulunduğu konum hakkında harita ve uçaktan çekilmiş fotoğraflarda herhangi bir bilgi bulunmadığını, donanma ateşinin de düz bir açıyla gerçekleştirilmesinden dolayı etkisiz kaldığını ifade etmiştir. Askerlerin atışlardan muharebelerin dışında da ne kadar etkilendiğinin en bariz örneği ise bir başka Fransız subayın yazdıklarında açıkça belirtilmiştir. Subayın anlatısına göre Türk topçuları Fransızların bulunduğu alanları iyi keşfetmiş olacak ki atışları oldukça isabetliymiş. Ölen arkadaşlarını gömmek için Morto Koyu'ndaki mezarlığa sığamaz hale geldiklerinden dolayı bir süre boş yer arayıp gömdükten sonra cenaze işlem-

lerini gerçekleştirecekleri sırada Anadolu Yakası'ndaki Türk topçuları tarafından dört adet ihtiraklı merminin üzerlerinde patlamasından sonra yere yatarak korunmaya çalışmışlar. Bu kısımdan sonrasında "Akşamın koyu lacivert karanlığında, bu küçük mezarlıkta, siyahlar giyinen ve gittikçe silinen Boğaz'ın panoraması karşısında bombardımanın bitmesini bekliyoruz. Ölüleri gömmeğe geldiğimiz bu yerde, ölüm etrafımızda dolaşıp duruyor." diyerek çarpıcı bir ifade kullanmıştır (Atacanlı, 2006: 225–227).

4. Fransız General Gouraud'nun Vurulması

30 Haziran günü korkulan olmuş, Fransız General Gouraud Anadolu Yakası'ndan gelen bir top mermisiyle yaralanmıştı. Çıkarmanın ilk gününden beri raporlarda kendine yer bulan, günlüklerde ve hatıratlarda defalarca bahsedilen, cephenin gerisinde bile tartışma malzemesi yapılan Türk topçusunun atışlarından Gouraud da nasibini almıştı. General Aspinall Oglander, sevinçle başlayan bu kutlu günün büyük bir faciayla kapandığını not etmişti. Kutsibey Tepesi'nin ele geçirilmesi için gerçekleştirilen harekâta Anadolu Yakası'ndaki topları ateş altına alarak destek veren Suffren gemisinin gün sonunda uzaklaşmasını fırsat bilen Türk topçuları, Seddülbahir'i delik deşik etmiş ve Fransızları zor durumda bırakmıştı. (Aspinall-Oglander, 2005: 109; Teksüt ve Ökse, 2012: 210) Gouraud, günlerdir başarıyla gerçekleştirdikleri çarpışmalar sonrasında 30 Haziran 1915'te saat 20.00'de yaralanmıştır. Aynı zamanda yazar olan subay Compton Mackenzie ise o günü:

"30 Haziran'da tekrar Helles'teydim ve Seddülbahir'deki eski kalede General Gouraud ile öğle yemeği yedim. Bu, General'i Gelibolu'da gördüğüm son kezdi, çünkü ertesi gün Asya'dan gelen mermilerden biri onu yedi ayak yüksekliğindeki duvarın üzerinden atarak kolunu ve bacağına paramparça etti." yazarak anlatmıştır. (Feuille, 1934: 104; Mackenzie, 1929: 206).

Savaşın ilk anlarından son anlarına kadar günlük tutan Charles Roux'nun anlattığına göre, Gouraud yaralanmadan hemen önce seyyar hastanede tedavi gören askerleri ziyaret etmekteydi. Türklerin atışı, geçmekte oldukları yola düşmüş ve Gouraud ile birlikte Albay Étienne'ı da yaralamıştı (Esenkaya, 2012: 26). Henri Feuille ise Gouraud'nun yaralanmasını "Kara bir taşla işaretlenmesi gereken bir gün" olarak kayda geçirmişti. Feuille'nin aktardığına göre Gouraud, Kumkale istikametinden gelen 75mm'lik bir top mermisi çarpma noktasında infilak ederek Generali, vurduğu yerden sekiz metre uzağa fırlatmış, kutulardan yapılmış bir duvarın

üzerinden, ambulansın yanındaki incir ağacının yanına düşürmüştü. Generalin bedeni incir ağacı dallarının arasında asılı kalmış, sağ kolu ezilmiş, uyluğu ve bacağı kırılmıştı. Başka yaraları da olan Generalin büyük bir özenle çıkarılması gerekliydi. Kendisi 2 numaralı ambulansa taşındı. Kamp, derin bir üzüntüyle sessizliğe gömülmüştü (Feuille, 1934: 104–105). Filo Amirali Sir Roger Keyes, Gouraud'nun "V Plajında" (Ertuğrul Koyu'nda) yaralandığını, Müttefik Kuvvetler ve Ian Hamilton için büyük bir kayıp olduğunu yazmıştı (Keyes, 1934: 372). Çarşamba akşamı yaralanan Gouraud, Perşembe günü Tchad hastane gemisine aktarıldı ve Toulon'a doğru yola çıktı (Feuille, 1934: 109). Kangren kolu ise yolculuğu esnasında baş cerrah Doktor P. Oudard tarafından ampüte edilmiştir (Broglia, 2024: 62).

Görsel 2. Fotoğrafın sol tarafında gözüken geniş yol Gouraud'nun yaralandığı noktadır. (URL-2)

30 Haziran gibi kutlu bir gün sonrası Hamilton, acı haberi 1 Temmuz sabahı almıştı. Hamilton, Gouraud'nun yaralanmasını üzüntüyle karşılamış ve hiç vakit kaybetmeden hastane gemisinde ziyaretine gitmişti. Doktorlar sadece yarım dakika boyunca Gouraud ile görüşmesine müsaade etmiş ve Hamilton, olayın nasıl gerçekleştiğini de orada tüm detaylarıyla öğrenmişti. Aylardır başlarına bela olan Anadolu Yakası'ndaki topçuların atışları sonunda Gouraud'yu bulmuş ve 8 inçlik bir mermi Ertuğrul Koyu'nda (V Sahili) yer alan hasta ve yaralıları ziyaret eden Generalin birkaç metre uzağına düşmüştü. "Olmayacak bir şey!", "Lanetlenmiş bir talih-sizlik" diyerek anılarında hiddete kapılan Hamilton, Gouraud'nun patlama basıncıyla havaya fırladığını ve 3-3,5 metre yükseğe fırlatarak bir duvar

üzerinden aşağıya düştüğünü ifade etmiştir. Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Hamilton'un yazdığına göre Gouraud'nun vücudunda birçok yarası vardı ama hiçbiri şarapnel parçası değildi. Ancak özellikle uyluğu, bileği ve kolu fena hâlde ezilerek kırılmıştı. Doktorlarsa Gouraud'nun durumunun ağır olduğunu ve kolunun kesilmesi gerektiğini söylemişti (2005: 218–219; 2006: 135).

5. Anadolu Yakası'ndaki Bataryalar

18 Mart 1915'teki Boğaz Muharebesi öncesi ve sonrasında Anadolu Yakası'nda birçok batarya meydana getirilmiştir. Bu bataryalar, Subaşı, Yenişehir, Turgut, Orhaniye, Kumkale, Usedom, Peyk-i Şevket, Yavuz, Çakaltepe, Kocadere, Çamlık, Erenköy, Karantina, Cevat Paşa (Dardanos II), Mesudiye, Kepez Bataryası olarak kayda geçirilmiştir. Anadolu Yakası'nın bir ucu olan Yenişehir'den diğer bir uca kadar olan Kepez'e kadar yer alan bu bataryaların çoğu gemilerden sökülmüş seri atışlı 8.8, 105, 150cm'lik toplardan oluşmaktaydı (Esenkaya, 2012: 2; Akgün, 2018a: 62). Boğaz'a yakın ve paralel küçük tepe ve dağ yamaçlarında kurulan bataryaların donanma ateşiyle vurulması ile oldukça güç bir durumdu.

Günlük ve hatırat anlatımlarından hareketle Gouraud'nun yaralandığı noktanın Seddülbahir Kalesinin kuzey burcu olduğu söylenebilir. Gouraud'nun yaralanmasına neden olabilecek bataryaların başında İntepe Batarya Grubu gelmektedir. Nitekim İntepe Bataryası'nın kurulduğu yer itibarıyla buradaki topların menzilleri Seddülbahir'in ucuna atış yapabildiği gibi aynı zamanda Kerevizdere-Domuzdere arasındaki hatta kadar ulaşabiliyordu. Ayrıca sürekli Seddülbahir'e gerçekleştirdiği atışlar nedeniyle bu görüş oldukça değerlidir (Akgün, 2018a: 130; Tunç ve Toker 2024: 60–94). Mecidiye Zırhlısından sökülmüş olan 28cm'lik, 7,5cm'lik toplarla donatılmış İntepe Bataryası, Kumkale'yi esas aldığımızda dört-beş kilometre sağ gerisinde, dere ve tepeler arasındaki bir köyde yer almaktadır. Ancak Batarya atışları mümkün mertebe Donanma'dan korunarak gerçekleştirilebilmiştir (Martı, 2005: 237–238).

Çap boyunun yüksekliği sayesinde Seddülbahir ve civarına atış yapabilen diğer toplardan biri de Topçamlar Bataryası'ndaki toplardır. Ancak buradaki top, Kasım 1915 tarihinde konuşlandırıldığı için Gouraud'nun hikâyesinde rol almış olması mümkün değildir. Anadolu Yakası'nda bataryaların hareketli ve vuruş gücünün değişkenlik gösterebileceğini de hesaba

katarak 30 Haziran 1915 tarihinde menzili Seddülbahir'i görebilen bataryaları öncelikli olarak değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla Kaynakaltı mevkiinde bulunan Yavuz Bataryası, Çakaltepe yamaçlarındaki Çakaltepe Bataryası ve Kumkale Kalesinin etrafında yer alan Usedom Bataryası, menzili Seddülbahir'i gören bataryalardır (Akgün, 2018a: 130). Muallim Şükrü Fuad Gücüyener'in 1915 Mayıs ayındaki anlatımına göre birçok topçu subayı sessizlik içinde seri ateşli 7,5cm'lik toplarla birlikte Kumkale'ye doğru tekerlekleri bez ve paçavra ile sarılı bir şekilde bir yolculuk gerçekleştirmiştir. Bu topların ilkinin Kumkale Kalesinin solundaki kumsala, arkaya doğru beş-on adımlık mesafe bırakarak sola doğru dizmişler. On iki top olduğundan bahseden Muallim, on iki topun da Seddülbahir'deki ordugâha çevrildiğini ve diğer hatralarda anlatıldığı gibi aralıksız bir şekilde bombardıman ettiğini anlatır. Anlatının devamında Kumkale'deki topların fark edilmediğini ve müttefiklerin özellikle atış sonrası İntepe bölgesini projektör ışıklarıyla karış karış taradığını söylemektedir. Bu durum yerleri değiştirilen topların ne kadar etkili bir biçimde kullanılabildiğinin en net örneğidir. Ayrıca anlatıda isim belirtilmese de topların kurulduğu mevki tam olarak daha sonradan Usedom olarak adlandırılacak olan Bataryanın konumuna denk gelmektedir (Martı, 2005: 244–245).

Görsel 3. Soldan Sağa Usedom Bataryası, Yavuz Bataryası ve Çakaltepe Bataryası Seddülbahir'i hedef alırken. (Çanakkale Savaşları Enstitüsü Arşivi)

5.1. Usedom Bataryası

Kumkale Kalesi'nin hemen doğusunda yer alan denize doğru çıkıntı yapan kıyıya yakın yerde bulunan Usedom Bataryası, Haziran 1915 tarihinde Yavuz zırhlısından sökülen toplarla ateşe hazır hâle getirilmiştir. Üç adet seri ateşli 88mm/45'lik seri ateşli gemi topundan oluşan bataryanın

Seddülbahir'in 4km'lik bir mesafeye hemen karşısında yer alması dolayısıyla verdiği hasar oldukça fazla olmuřtur (Akgün, 2018b: 213–214).

5.2. Yavuz Bataryası

Yavuz zırhlısından sökülen toplardan faydalanan bir diđer batarya ise yine kendi adını taşıyan Yavuz bataryasıydı. 150mm/45'lik üç toptan biri Kaynakdere'nin hemen yanındaki sırtın arkasına Haziran 1915'te mevzilendirilir. Bu top Seddülbahir'e 8-9km'lik bir uzaklığa sahipti ve 15km menziliyle Seddülbahir bölgesine atıř yapabilmekteydi (Akgün, 2018b: 203–204). Muallim Fuad'ın bahsettiđi sahte-gerçek top hikâyesindeki toplardan biri de Yavuz Bataryası'ydı. Müttefik kuvvetler tarafından keřfedilemeyen bu bataryanın etrafına sahte bataryalar oluşturularak karşı tehlikelerden kaçınılmıř oldu (Akgün, 2018b: 269).

5.3. Çakaltepe Bataryası

Çakaltepe Bataryası da Usedom Bataryası gibi Haziran 1915 tarihinde ateře hazır hâle getirilmiřtir. Çakaltepe mevkininin üst tarafında yer alan bataryaya muharebeler sırasında Bođaz tahkimatını güçlendirmesi amacıyla dört adet 150mm/40'lık gemi topu yerleřtirilmiřtir. Bu topların menzili maksimum 13,7km (8,5 mil) olarak kayda geçirilmiřtir. Seddülbahir kalesine uzaklıđı ise yaklaşık olarak 12km'dir (Akgün, 2018b: 206–208; Karatař ve Terzi, 2023: 207–208).

6. Harp Ceridelerinde Yer Alan Atıř Bilgileri

Harp cerideleri üzerinden incelendiđinde ise özellikle dikkat çeken ilgili raporlar řu řekildedir;

29 Haziran'ı 30 Haziran'a bađlayan gece yarısı saat 01.30'da Mecidiye'den 2'nci Tabur Kumandanı Yüzbaşı Cevdet tarafından gönderilen rapora göre Çakaltepe ve İntepe Bataryaları, Seddülbahir'e atıř gerçekleřtirmiřtir (Karatař, 2022: 3).

Yarbay Ömer Zeki tarafından 2'nci Tugay Komutanlığına gönderilen raporda belirttiđine göre ise 30 Haziran, saat 09.20'de top atıřları řiddetlenmiř ve saat 10.45'te İntepe ve Çakaltepe Bataryaları Seddülbahir tarafına ateř etmeye bařlamıřtır (Karatař, 2022: 4–5).

1 Temmuz tarihinde saat belirtilmemiř olan raporda, İntepe'de 21 Santimetrelik Batarya Komutanı Yüzbaşı Mehmed Yusuf,

“Bugün karşıda Hisarlık Burnu arkasında mevzi’ almış bulunan düşman obüs bataryasına karşı icrâ edilmiş endâhtta Yenişehir’de ve mutarassıdımız Alman zâbiti tarafından aldığımız ma’lûmât üzerine düşmanın bataryasına isâbet ve her iki tarafta bulunan kum torbalarına müte’addid isâbetle vaki’ olduğu bildiriliyor. Düşman tarafına bi’l-mukâbele atılan mermîlerden lehü’l-hamd bataryamızda hiçbir hasar vâki’ olmayarak yalnız numro efrâdından üç kişinin hafif sûrette yaralandığı ma’rûzuyla iş bu rapor el-tanzîm takdîm olunur.” yazarak İntepe’den 3’üncü Alay Komutanlığına göndermiştir. İntepe’deki bataryanın iyi korunduğu ve isabet oranının arttırıldığı da böylece kayda geçmiştir (Karataş, 2022: 5).

1 Temmuz, saat 7.30’da Tugay Komutanlığını gönderilen haber:

“Bu sabâh Çakaltepe Bataryası’ndan Hisarlık Burnu arkasında mevki’ almış olan düşmanın obüs bataryasına karşı icrâ edilen endâhtta düşmanın bataryasına bir isâbet ve her iki tarafta bulunan koşum hayvânlarında da müte’addid isâbetle vâki’ olduğu Yenişehir’de bulunan mutarassıd Alman zâbitinden alınan ma’lûmâtta anlaşıldığı düşman tarafından bi’l-mukâbele atılan mermîlerden lehü’l-hamd bataryada bir hasârât olmayıp yalnız numro efrâdından üç kişinin hafif sûrette yaralandıkları mezkûr bataryada kumândânlıklarından buyrulduğu ma’rûzdur.”

şeklinde Yarbay Ömer Zeki Bey tarafından bildirilmiştir (Karataş, 2022: 7–8).

Harp Ceridelerine Göre Çanakkale Savaşları’nda 3. Ağır Topçu Alayı kitabında, Gouraud’nun vurulmasıyla alakalı kullanabileceğimiz son veri 2 Temmuz’daki belgelerde yer almaktadır. Tıpkı 30 Haziran’da olduğu gibi 1 ve 2 Temmuz tarihinde de İntepe Grubu Bataryalarından Seddülbahir tarafına top atışı devam ettiği görülmektedir (Karataş, 2022: 10–11).

Çanakkale Muharebelerinde Müstahkem Mevki Cerideleri kitabının 4. Cildinde 17 Haziran 331 (30 Haziran 1915) tarihinde Çakaltepe Bataryasının cephanesinin kalmadığını görmekteyiz. Ayrıca bir zırhlı tarafından ateş altında kalıp alev almıştır (Tunç ve Tokeşer, 2024: 74).

Son yapmış olduğumuz araştırma ve ihtimalleri göz önünde bulundurarak özellikle Gouraud’nun yaralanmasına neden olan bataryanın hem menzil olarak yakınlığı sebebiyle hem de daha açık bir görüşe sahip

olmasından dolayı Usedom Bataryası olduğu görüşünden yana bir değerlendirme yapıyoruz. Bir diğer ihtimal ise sırasıyla Yavuz ve Çakaltepe Bataryası'dır. Tabii ki yeni ve daha fazla belgeler ortaya çıktıkça bu meşhur olaya daha net yorum yapabileceğimiz kesin. Her ne şekilde yaralanmış olsa da Generalin yaralanma süreci Çanakkale cephesinde Fransızlar için bir dönüm noktası olduğu su götürmez bir gerçektir.

Görsel 4. Soldan Sağa Usedom Bataryası, Yavuz Bataryası ve Çakaltepe Bataryası Seddülbahir'i hedef alırken. (Gunter Hartnagel Arşivi)

7. General Gouraud'nun Vurulmasının Cephe'ye Etkisi ve Savaş Sonrası

Çanakkale cephesinde altı hafta görev yapan Gouraud, bu süre içerisinde samimiyeti ve dirençli karakteri sayesinde çok sevilmişti. Ancak yaralanması olayı onun Çanakkale cephesindeki hikâyesini sonlandırdı. Albay Piepappe, Gouraud yerine geçici olarak kıdemli Tümen Komutanı General Bailloud'u görevlendirdi (Aspinall-Oglander, 2005: 109). Compton Mackenzie, Gouraud'nun yaralanmasına ve hatta kolunu kaybetmesine rağmen hayatta kalmasına şaşkınlıkla karşılık vermiştir. Ona göre Akdeniz Seferi Kuvvetleri ve Avrupa için kötü bir gün olduğunu ifade etmiştir (1929: 206). Hamilton'un Gouraud'un yaralanmasının ardından kayda geçirdiği en önemli sözleri hiç kuşkusuz:

"Daha rahat bir Tugayı kaybedebilirdik. Onun kaybı telafi edilemez. Kişisel çekiciliğiyle birlikte, birliklerinin şevkini en yüksek seviyeye çıkardı. Lord K'ya derin üzüntümü ifade eden ve "Fransızların ve dolaylı olarak tüm gücümün ciddi bir şekilde kaybettiği kabul edilen" bir telgraf çektim, çünkü biliyorum ki, diyorum ki, "Fransız Savaş Bakanı bize başka bir General Gouraud gönderemez." ifadesidir (2006: 135).

General Aspinall Oglander, Hamilton'un bahsettiği gibi Fransız tarafında işlerin pek iyi gitmediğini bahseden bir diğer kişidir. Oglander, Sedülbahir'de yer alan Fransız geri mıntikasının durmak bitmek bilmeyen Türk topçusunun ateşinden etkilendiğini ve bu durumun sömürge kıtalarının üzerinde yarattığı olumsuz etkiye değinir. Ayrıca Gouraud, yaralanmadan birkaç gün önce Anadolu Yakası'na İngiliz kıtalarının çıkarma yapmasına dair teklifte bulunmuştu. 1 Haziran tarihinde Gouraud'nun yerine geçici olarak geçen General Bailloud ise Hamilton'ı, yeni üç tümeden ikisinin çıkarma yapması için sıkıştırmak istemişti. Hamilton ise bu olayı "Fransızlar, Asya yakasında bir türlü susturulamayan Türk bataryalarına kızıyorlar." şeklinde değerlendirmişti. Diğer bir taraftan bu konu hakkında Bailloud, Fransız Hükümeti'nin ısrar etmesini istemiş ve oluşan moral bozukluğunu gidermek amacıyla 15 gün içerisinde Anadolu Yakası'ndaki topların mutlaka susturulması gerektiğini belirtmişti. (Aspinall-Oglander, 2005: 162; Hamilton, 2005: 224)

Gouraud'nun yaralanması Türklerin tarafında 4 Ağustos 1915 tarihli Tasvîr-i Efkâr gazetesinde de kendine yer bulmuştu. Küpürde Gouraud'nun yanı başına düşen mermiyle yaralandığı, merminin patlama şiddetinin gücünden dolayı Generalin altı metre uzaktaki duvarın arkasına fırladığını ve patlamanın etkisiyle ayaklarıyla sağ kolunun paramparça olduğu yazmaktadır. Yine aynı haberde Fransa'ya dönerken vapurda kolunun kesilmesinin mecburî görüldüğü, ayaklarının ise uygulanan tedavi neticesinde kurtulabildiğinden bahsetmektedir. (Tasvir-i Efkâr, 1915) Ayrıca 4 Kasım 1915 tarihli arşiv belgesine göre Fransız seyyar hastanelerinin Anadolu Yakası'ndaki topçular tarafından ateş altına alındığını ve bu ateşten dolayı Gouraud'un "*Helles Burnu'ndaki hastaneden*" çıkarken ağır şekilde yaralandığı bilgisi yer almaktadır. (Albayrak vd. 2005: 164)

Oglander'in ifade ettiğine göre Hamilton, Türk topçusunun verdiği geçici bir sıkıntı için esas planından vazgeçmeme konusunda ısrarcıydı. Hamilton, esas taarruz planının başarılı olması hâlinde Anadolu Yakası'ndaki Türk topçularının kendiliğinden susacağına inanıyordu. Esasında bu görüşünü değiştirmemek için geçerli sebepleri vardı. Bunlardan ilki Yarımada'da kuvvetli bir taarruz yapılması ve böylece Türklerin Anadolu Yakası'ndan kuvvet kaydırmalarıydı. Ancak bu şekilde Anadolu Yakası'na iki tümenle çıkarma yapmanın mantıklı bir açıklaması olabilirdi. (Aspinall-Oglander, 2005: 162) Fransızlar tarafında haziran ve temmuz aylarında işler

istenildiği gibi gitmemişti. Seddülbahir'deki İngiliz ve Fransız birliklerine bildirildiği üzere takviye kuvvetin gelmeyecek olması işleri iyice çığırından çıkarmıştı. Ağustos ayına girmeden önce Fransız kuvvetlerinin mevcudu iki tümenden oluşan 13.000 askerden ibaretti. (Teksüt ve Ökse, 2012: 270–272) Nitekim Anadolu Yakası'ndaki topçular sorunu Aralık-Ocak ayındaki tahliye sürecine kadar tam olarak çözüme kavuşturulamamış ve Türk tarafı her geçen gün daha da iyi tahkimat yapar hale gelmiştir.

Konuyu biraz toplayıp bugünden bakacak olursak Tarihî Yarımada'da çok erken tarihlerde anıt, mezarlık faaliyetleri başlamıştır. Bu örneklerden biri de Gouraud'nun yaralanmış olduğu yere yapılan anıttır. General Gouraud'nun yaralandığı yeri işaretlemek için 45. Piyade Alayı tarafından dikilen anıt 1919 tarihinde savaş alanına gelen Fransız ve Senegalliler tarafından meydana getirilmiştir. 1926 ve 1930'lu yıllarda restore edilmiş ve Gouraud'nun yaralanmasının yıl dönümü olan Haziran 1930'da resmî olarak açılmıştır. (Sınmaz Sönmez, 2015: 186; URL-3) Ne yazık ki bugün bir şekilde bu anıtı kaybetmiş durumdayız. Nitekim General Gouraud, geride bıraktığı hoş dostluğu, Çanakkale'de almış olduğu yaraya rağmen Türklere saygı duymasıyla anılacaktır, anılması da gerekir. Çanakkale'de yapılan anıtın açılışına katılan Gouraud, yaptığı konuşmada duygulanarak hayatı boyunca unutamayacağı anlarını paylaşmıştı. Ziyareti esnasında yapmış olduğu konuşmaların her birinde Türk ve Fransız dostluğu vurgusu yapan General, özellikle şu sözlerle dostluğa dikkat çekmiştir: “Biz buraya bir zafer için övünmeye veya kin ve intikamdan bahsetmeye gelmedik. Buraya, sırf bu topraklarda ölen kahramanların ruhlarına şükranlarımızı ithafa geldik. Türk abidesinin önünde hürmetle eğilerek çelenklerimizi bırakıyoruz. Türkler gibi kahraman bir milletle burada harp ettiğimiz için ne kadar iftihar etsek yeridir.” (Yarın Gazetesi, 1930) Göğüs göğse çarpışan iki yiğit taraf için de General Gouraud, cephede verdiği emirlerin içinde Türklere karşı duyduğu saygı ve savaş sonrasında Cumhuriyet döneminde gerçekleştirmiş olduğu ziyaretteki tavırları nedeniyle de oldukça değerli ve önemli bir şahıstır.

Savaşın sonra 1923'te Fransa'ya dönen General Gouraud, Paris askerî valisi olarak görevini 1937'ye kadar devam ettirmiş ve bu tarihe kadar Savaş Konseyi resmî üyesi olarak görev almıştı. General Gouraud 1946 yılında Paris'te hayatını kaybetti.

Görsel 5. Gouraud adına yapılan anıtın görüntüsü. Anıt üzerinde “İşte burada, 1915 yılında kahraman General Gouraud yaralandı. 45’inci Piyade Alayının saygılarıyla” yazmaktadır (URL-2).

Görsel 6 ve 7. 3 Kasım 2024 tarihinde Seddülbahir Kalesinin kuzey burcu tarafında çekmiş olduğum fotoğraflar. Anıttan geriye bugün sadece kaide kalmış.

Sonuç

Fransızlar, Birinci Dünya Savaşı sırasında müttefik kuvvetlerin önemli bir parçasıydı ve özellikle 18 Mart 1915 tarihinde Türk zaferiyle sonuçlanan Çanakkale Boğaz Muharebesi, bu sürecin belirleyici anlarından biri olmuştur. Çanakkale cephesindeki kara muharebelerinde ise kırılma noktalarından biri de Fransız Komutan General Gouraud'nun yaralanmasıdır. Fransızlar, muharebeler esnasında Anadolu Yakası'ndaki Türk topçularının baskısıyla mücadele etmek zorunda kalmışlardı. Ön hatlarda çarpışan bir

Generali bu baskıyı gerçekleştiren topçu atışları yüzünden kaybetmiş olmanın etkisiyle Fransız askerlerinin moral ve motivasyonunu derinden sarsılmıştır. Gouraud'nun yaralanması, cephedeki komuta kademesini etkilemiş ve gerçekleşen görev değişiklikleri, muharebelere olumsuz olarak yansımıştır.

Öte yandan, Çanakkale'deki Türk-Alman iş birliği, özellikle kıyı savunması ve topçuluk faaliyetleri açısından dikkate değer bir başarı sergilemiştir. Seferberlik dönemi öncesi ve ilanı ile hızla güçlendirilen tahkimatlar, Boğaz'ın stratejik avantajıyla birlikte etkin bir şekilde kullanılmış, teknoloji ve strateji birleşerek önemli bir başarıya ulaşılmıştır. Anadolu Yakası'nın stratejik önemi hem Boğaza gerçekleştirilen hareketlerde hem de Kara muharebelerinde oldukça fazla hissedilmiştir. Fransızlar için güney sektörü ve sağ kanattan gelen yoğun topçu ateşiyle karşılaşmak, savaşın dinamiklerini daha da karmaşık hale getirmiştir. Bu durum, müşterek hareketlerin karmaşıklığını ve çoklu dinamiklerin aynı anda yönetilmesinin zorluklarını gözler önüne sermektedir.

Bugün, Birinci Dünya Savaşı'na dair Fransız tarafıyla ilgili literatürde Çanakkale cephesi özelinde eksiklikler mevcuttur. Fransız ve Türk Askerî Tarih literatürüne dair Türkiye'de ve Fransa'da henüz çevrilmemiş, kaybolmuş ya da gözden kaçmış pek çok eser bulunmaktadır. Ayrıca ana kaynaklar üzerinden yapılan araştırmaların sayısı sınırlıdır ve arşivlere erişimde karşılaşılan zorluklar, nitelikli araştırmacıların konuya ilgisinin azalmasına yol açabilmektedir. Bu bağlamda, literatürünün daha fazla geliştirilmesi ve Türk Askerî Tarih akademisi için bu boşluğun doldurulması büyük önem taşımaktadır. Geçmişin daha derinlemesine incelenmesi, yalnızca savaşın dinamiklerini anlamakla kalmayacak, aynı zamanda geçmişe saygı göstererek barışa katkı sağlayacak bir ışık tutacaktır.

Kaynakça

Arşiv Belgeleri

ATESE Arşivi, BDH, Klasör Nu: 5633, Dosya Nu: H29, Fihrist Nu: 1-2.

ATESE Arşivi, BDH, Klasör Nu: 5633, Dosya Nu: H29, Fihrist Nu: 1-2a.

Basılı Kaynaklar

Akgün, Bayram. (2018a). *Boğaz'ın fedailerini 1. DBY: Vol. 14,15*. İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları.

- Akgün, Bayram. (2018b). *Boğaz'ın fedailerini 2. DBY: Vol. 14,15*. İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları.
- Albayrak, Muzaffer. Çakıcı, Mustafa. Uzundağ, Recep. Kariman, Salih. Karaca, Yılmaz. Haz. (2005). *Osmanlı belgelerinde Çanakkale muharebeleri*. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı.
- Aspinall-Oglander, C. F. (2005). *Büyük Harbin Tarihi Çanakkale Cilt 2: Gelibolu Askeri Harekâtı*. Haz. M. Martı. İstanbul: Arma Yayınları.
- Atacanlı, Sermet. (2006). *Atatürk ve Çanakkale'nin Komutanları*. İstanbul: MB Yayınevi.
- Bernard de BROGLIO (Summer 2024). "Hospital on Tenedos" *The Gallipolitan: The Journal of the Gallipoli Association*. 165: 59-63.
- Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi (04 Haziran 1915- 09 Ocak 1916) V. Cilt III. Kitap*, (2020). Ankara: Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı Yayınları.
- Cassar, George H. (1974). *Çanakkale ve Fransızlar*. İstanbul: Milliyet Yayın Ltd. Şti. Yayınları.
- Esenkaya, Ahmet (2012). "Çanakkale Cephesinde Anadolu Yakası Topları (Anadolu Boğaz Giriş Tabya ve Bataryaları)". *Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı*, 10(12): 1-34.
- Feuille, Henri (1934). *Face Aux Turcs: Gallipoli 1915*. Paris: Payot.
- Hamilton, Ian (2005). *Gelibolu Hatıraları, 1915*. İstanbul: Örgün Yayınevi.
- Hamilton, Ian (2006). *Gallipoli Diary I*. [Elektronik Sürüm] <https://www.gutenberg.org/files/19317/19317-h/19317-h.htm>
- Karataş, Murat ve Terzi, Buğra. (2023). "Çanakkale Savaşları'nda Çakaltepe Bataryası". *Tarih Araştırmaları Dergisi*, 42(74): 205-222.
- Karataş, Murat. (2020). "Askerî Tarih Kaynağı Olarak Harp Cerideleri Çanakkale Muharebeleri Örneği". *Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı*, 17(29): 127-157.
- Karataş, Murat. Ed. (2022). *Harp Ceridelerine Göre Çanakkale Savaşlarında 3. Ağır Topçu Alayı Cilt 2*. İstanbul: Çanakkale Savaşları Enstitüsü Yayınları.

- Mackenzie, Compton. (1929). *Gallipoli Memories*. Londra: Cassell and Company LTD.
- Martı, Metin (2005). *Çanakkale Hatıraları III*. İstanbul: Arma Yayınları.
- Sınmaz Sönmez, Cahide (2015). "Çanakkale Savaşları'nı Anma ve Kutlama Etkinlikleri (1916-1938)". *Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı*, 13(19): 173-195.
- Sir Roger Keyes (1934). *The Naval Memoirs 1910-1915*. London: Thornton Butterworth.
- Tasvir-i Efkar* (1915, 4 Ağustos) "Çanakkale'de Fransız Generalin Akıbeti".
- Teksüt, İ. ve Ökse, N. (2012). *Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi: (04 Haziran 1915- 09 Ocak 1916)*. *Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı yayınları: V. Cilt- III. Kitap*. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
- Terzi, Buğra (2023). *Birinci Kirte Muharebesi. Çanakkale Savaşları Ansiklopedisi*. Ed. M. Karataş. İstanbul: Çanakkale Savaşları Enstitüsü Yayınları.
- Tunç, Arzu, Tokeşer, Gökçen (ed.) (2024). *Çanakkale Muharebelerinde Müstahkem Mevki Cerideleri: (14.05.1915- 13.09.1915) C.4.*, Ankara: MSB. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arşiv ve Askerî Tarih Daire Başkanlığı Yayınları.

Yarın Gazetesi (1930, 12 Haziran). "Fransız Dostluğu"

Elektronik Kaynaklar

- URL-1: "International Encyclopedia of the 1-First World War"
<https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/gouraud-henri/>
(Erişim: 25.09.2024).
- URL-2: "Republique Française Ecpad Images Defense" <https://imagesdefense.gouv.fr/> (Erişim: 25.09.2024).
- URL-3: "Imperial War Museums" <https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205249026> (Erişim: 25.09.2024).